

MƏRKƏZİ BANKIN PUL SİYASƏTİNİN MİKROİQTİSADI SABİTLİYƏ TƏSİRİ

RƏHİM ZAMANOV

Naxçıvan Dövlət Universiteti, müəllim, Azərbaycan

TÜRKAY FƏRZƏLİYEVƏ

Naxçıvan Dövlət Universiteti, magistr tələbəsi, Azərbaycan

Xülasə. Müasir iqtisadi sistemlərdə maliyyə sabitliyinin qorunması və davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunması dövlətin əsas məqsədlərindən biridir. Bu prosesdə mərkəzi banklar mühüm rol oynayır və pul siyasəti vasitəsilə pul dövriyyəsinə, kredit bazarını və maliyyə sabitliyini tənzimləyirlər. Pul siyasətinin əsas alətlərinə uçot dərəcəsi, açıq bazar əməliyyatları və məcburi ehtiyat norması daxildir. Bu alətlər faiz dərəcələrinə, kreditlərin əlçatanlığına, investisiya qərarlarına və istehlak səviyyəsinə təsir göstərərək həm makroiqtisadi, həm də mikroiqtisadi sabitliyin formalaşmasına təsir edir. Xüsusilə faiz dərəcələrinin dəyişməsi bank sektorunun fəaliyyəti və biznes mühitində mühüm nəticələr yaradır. Qlobal maliyyə böhranları və iqtisadi qeyri-müəyyənliklər pul siyasətinin rolunu daha da artırmışdır. Keynes və Friedman kimi iqtisadçıların nəzəriyyələri də pul siyasətinin iqtisadi artım və maliyyə sabitliyi üçün vacib olduğunu göstərir. Bu tədqiqatın məqsədi mərkəzi bankın pul siyasətinin mikroiqtisadi sabitliyə təsirini, xüsusilə bank sektoru və biznes mühitində formalaşan nəticələri araşdırmaqdır.

Açar sözlər: pul siyasəti, mərkəzi bank, mikroiqtisadi sabitlik, faiz dərəcəsi, maliyyə sabitliyi

THE IMPACT OF THE CENTRAL BANK'S MONETARY POLICY ON MICROECONOMIC STABILITY

RAHİM ZAMANOV

Nakhchivan State University, Lecturer, Azerbaijan

TURKAY FARZALIYEVA

Nakhchivan State University, Master's Student, Azerbaijan

Abstract. In modern economic systems, maintaining financial stability and ensuring sustainable economic development are among the primary objectives of the state. In this process, central banks play a significant role by regulating money circulation, the credit market, and financial stability through monetary policy. The main instruments of monetary policy include the discount rate, open market operations, and reserve requirement ratios. These instruments influence interest rates, credit accessibility, investment decisions, and consumption levels, thereby affecting both macroeconomic and microeconomic stability. In particular, changes in interest rates create significant consequences for the banking sector and the business environment. Global financial crises and economic uncertainties have further increased the importance of monetary policy. The theories of economists such as Keynes and Friedman also demonstrate that monetary policy is essential for economic growth and financial stability. The purpose of this study is to examine the impact of the central bank's monetary policy on microeconomic stability, particularly the outcomes formed within the banking sector and business environment.

Keywords: monetary policy, central bank, microeconomic stability, interest rate, financial stability.

ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

РАГИМ ЗАМАНОВ

Нахчыванский государственный университет, преподаватель, Азербайджан

ТЮРКАЙ ФАРЗАЛИЕВА

Нахчыванский государственный университет, магистрант, Азербайджан

***Аннотация.** В современных экономических системах обеспечение финансовой стабильности и устойчивого экономического развития является одной из основных целей государства. В этом процессе центральные банки играют важную роль, регулируя денежное обращение, кредитный рынок и финансовую стабильность посредством денежно-кредитной политики. Основными инструментами денежно-кредитной политики являются учетная ставка, операции на открытом рынке и нормы обязательных резервов. Эти инструменты влияют на процентные ставки, доступность кредитов, инвестиционные решения и уровень потребления, тем самым воздействуя как на макроэкономическую, так и на микроэкономическую стабильность. В частности, изменение процентных ставок оказывает существенное влияние на банковский сектор и деловую среду. Глобальные финансовые кризисы и экономическая неопределенность еще больше усилили значение денежно-кредитной политики. Теории таких экономистов, как Кейнс и Фридман, также подтверждают, что денежно-кредитная политика имеет важное значение для экономического роста и финансовой стабильности. Цель данного исследования — изучить влияние денежно-кредитной политики центрального банка на микроэкономическую стабильность, особенно на процессы, формирующиеся в банковском секторе и деловой среде.*

***Ключевые слова:** денежно-кредитная политика, центральный банк, микроэкономическая стабильность, процентная ставка, финансовая стабильность*

Giriş

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində mərkəzi banklar yalnız pul emissiyasını həyata keçirən maliyyə institutları deyil, həm də iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində mühüm rol oynayan əsas iqtisadi qurumlardan biridir. Mərkəzi bankların həyata keçirdiyi pul-kredit siyasəti iqtisadi sabitliyin təmin olunması, inflyasiyanın idarə edilməsi və iqtisadi artımın dəstəklənməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən monetar siyasət makroiqtisadi tənzimləmənin ön mühüm və təsirli alətlərindən biri hesab olunur [4].

Uzun müddət iqtisadi tədqiqatlarda əsas diqqət inflyasiya səviyyəsi, Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) artım templəri və tədiyyə balansı kimi makroiqtisadi göstəricilərə yönəlmişdir [6]. Lakin bu yanaşma bəzən iqtisadi proseslərin mikroiqtisadi səviyyədə təsirlərinin kifayət qədər nəzərə alınmamasına səbəb olur. Halbuki makroiqtisadi qərarlar nəticə etibarilə ev təsərrüfatlarının və müəssisələrin iqtisadi fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərir.

Pul-kredit siyasəti çərçivəsində qəbul edilən qərarlar, xüsusilə faiz dərəcələrinin dəyişdirilməsi və pul kütləsinin tənzimlənməsi, kommertiya banklarının kredit siyasətinə təsir edir. Bu işə öz növbəsində müəssisələrin investisiya qərarlarına, istehsal fəaliyyətinə və əhalinin istehlak davranışına təsir göstərir [1]. Məsələn, mərkəzi bank uçot dərəcəsinə artırıqda kredit faizləri yüksəlir və maliyyə resurslarının əldə edilməsi çətinləşir. Bu vəziyyət kiçik və orta sahibkarların investisiya imkanlarını məhdudlaşdırır, eyni zamanda istehlakçıların kreditlə alışı imkanlarını azalda bilər.

Bu baxımdan pul-kredit siyasətinin yalnız makroiqtisadi göstəricilərə deyil, həm də mikroiqtisadi subyektlərin fəaliyyətinə təsirinin öyrənilməsi mühüm elmi və praktiki əhəmiyyətə malikdir. Mərkəzi bankın qərarlarının fərdi müəssisələrin fəaliyyətinə və ev təsərrüfatlarının maliyyə davranışına təsirinin araşdırılması iqtisadi siyasətin daha balanslı şəkildə həyata keçirilməsinə kömək edə bilər.

Tədqiqatın əsas məqsədi mərkəzi bankın həyata keçirdiyi pul-kredit siyasətinin mikroiqtisadi subyektlərə, xüsusilə ev təsərrüfatlarına və müəssisələrin iqtisadi fəaliyyətinə təsirinin təhlil edilməsidir.

Bu tədqiqat pul-kredit siyasətinin yalnız makroiqtisadi göstəricilərə deyil, həm də mikroiqtisadi səviyyədə iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinə təsirini daha aydın şəkildə göstərməyi və bu sahədə mövcud elmi yanaşmaları sistemli şəkildə təhlil etməyi hədəfləyir.

Mövcud ədəbiyyatın təhlili

Pul siyasətinin iqtisadi sabitliyə təsiri iqtisadi nəzəriyyədə geniş araşdırılmış mövzulardandır. Keynesçi yanaşmaya görə, mərkəzi bankın faiz dərəcələrini azaltması investisiya və iqtisadi aktivliyi artıraraq qısamüddətli sabitliyə müsbət təsir göstərir [2]. Monetarist yanaşma isə inflyasiyanın əsas səbəbini pul kütləsinin artımı ilə əlaqələndirir və pul təklifinin sabit idarə olunmasını əsas hesab edir [5].

Müasir tədqiqatlarda pul siyasətinin iqtisadiyyata təsirində bank sektorunun və kredit kanalının rolu xüsusi vurğulanır. Bernanke və Gertlerə görə, mərkəzi bankın qərarları bankların kredit imkanlarını dəyişərək investisiya qərarlarına təsir edir [3]. Mishkin isə pul siyasətinin yalnız faiz dərəcələri ilə deyil, həm də maliyyə bazarlarında gözləntilər və aktiv qiymətləri vasitəsilə təsir göstərdiyini qeyd edir [7].

Ədəbiyyatda pul siyasətinin makroiqtisadi təsirləri geniş araşdırılsa da, mikroiqtisadi səviyyədə, xüsusilə bank əməkdaşlarının və iqtisadi subyektlərin pul siyasətinə münasibəti ilə bağlı empirik tədqiqatlar məhduddur. Buna görə də təqdim olunan tədqiqat bank əməkdaşları arasında sorğu əsasında mərkəzi bankın pul siyasətinin mikroiqtisadi sabitliyə təsirini araşdırmağı məqsəd qoyur.

Metodologiya

Bu tədqiqat mərkəzi bankın pul siyasətinin mikroiqtisadi sabitliyə təsirini araşdırmaq məqsədilə kəmiyyət tədqiqat metoduna əsaslanmışdır. Tədqiqatın əsas məqsədi pul siyasətinin bank sektorunda çalışan əməkdaşların fəaliyyətinə və qərarvermə proseslərinə təsirini onların baxışları əsasında qiymətləndirməkdir.

Tədqiqatın obyektini Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bank sektorunun əməkdaşları təşkil edir. Araşdırmada müxtəlif kommersiya banklarında çalışan 50 respondent iştirak etmişdir. Respondentlər kredit mütəxəssisləri, risk menecerləri, müştəri xidmətləri üzrə əməkdaşlar və digər bank işçilərindən ibarət olmuşdur. Respondentlərin seçilməsi convenience sampling üsulu əsasında həyata keçirilmişdir.

Məlumatların toplanması üçün 15 sualdan ibarət strukturlaşdırılmış anket hazırlanmış və sorğu 2026-cı ilin 10–25 mart tarixlərində Google Forms platforması vasitəsilə onlayn formada keçirilmişdir. Anket sualları pul siyasəti barədə məlumatlılıq, faiz dərəcələrinin kredit siyasətinə təsiri, bank fəaliyyətinə və müştəri davranışlarına təsiri kimi istiqamətləri əhatə etmişdir.

Toplanmış məlumatların təhlilində təsviri statistika metodlarından istifadə olunmuş, məlumatlar Microsoft Excel proqramı vasitəsilə emal edilmişdir. Nəticələr faiz göstəriciləri, cədvəllər və diaqramlar vasitəsilə təqdim olunmuşdur. Respondentlərin anonimliyi qorunmuş və məlumatların emalında obyektivlik və sistemlilik prinsiplərinə riayət edilmişdir.

Tədqiqat

Bu bölmədə tədqiqat çərçivəsində 50 respondentdən toplanmış məlumatların təhlili təqdim olunur. Məlumatlar strukturlu sorğu vasitəsilə əldə edilmiş və nəticələr müxtəlif diaqramlar və qrafiklər vasitəsilə vizual şəkildə göstərilmişdir. Bu da respondentlərin cavablarını daha aydın və sistemli şəkildə izləməyə imkan yaratmışdır. Təhlilin əsas məqsədi respondentlərin cavablarında mövcud meylləri və dəyişənlər arasındakı qarşılıqlı əlaqələri müəyyən etməkdir. Hər bir diaqram və qrafik yalnız məlumatların vizual təqdimatı ilə kifayətlənmir, eyni zamanda məlumatlar arasında mövcud səbəb-nəticə əlaqələrini aşkara çıxarmağa və tədqiqat mövzusunə dair daha dərin nəticələr çıxarmağa imkan verir.

Şəkil 1: Cinsiyətiniz nədir?

Nəticələrə görə, respondentlərin 52%-i kişi, 48%-i isə qadındır. Bu göstərici sorğuda iştirak edənlər arasında demək olar ki, balanslı bölgünün olduğunu əks etdirir. Kişi respondentlərin payı cüzi fərqlə daha yüksəkdir.

Şəkil 2: Yaş aralığınız nədir?

Nəticələr göstərir ki, iştirakçıların 90% (45 nəfər) 18–25 yaş aralığındadır. Bu isə sorğunun əsasən gənc nəsil arasında aparıldığını göstərir.

Şəkil 3: Bank sektorunda iş təcrübəniz nə qədərdir?

Diaqramdan görüldüyü kimi, respondentlərin 85.4% (41 nəfər) 0–2 il iş təcrübəsinə malikdir. Bu isə onların əksəriyyətinin yeni və ya az təcrübəli olduğunu göstərir.

Şəkil 4: Hansı sahədə fəaliyyət göstərirsiniz?

Nəticələrə əsasən respondentlərin 54.2% (26 nəfər) “digər sahə” seçimini qeyd etmişdir. Bu isə müxtəlif sahələrdən insanların sorğuda iştirak etdiyini göstərir. Bank və maliyyə sahəsində çalışanların sayı nisbətən azdır. Bu da cavabların yalnız ixtisaslaşmış şəxslərlə məhdudlaşmadığını göstərir.

Şəkil 5: Pul siyasəti haqqında məlumat səviyyənizi necə qiymətləndirirsiniz?

Diaqram göstərir ki, respondentlərin 40% (20 nəfər) öz bilik səviyyəsini “yaxşı” və ya “çox yaxşı” kimi qiymətləndirir. Bu isə onların mövzu barədə müəyyən anlayışa malik olduğunu göstərir. Özünüqiymətləndirmə subyektiv olsa da, ümumi mənzərəni əks etdirir. Bu nəticə respondentlərin mövzuya maraqlı olduğunu göstərir. Eyni zamanda məlumatlılıq səviyyəsinin yüksək olması cavabların keyfiyyətini artırır.

Şəkil 6: Pul siyasəti bank sektoruna nə dərəcədə təsir edir?

Nəticələr göstərir ki, respondentlərin 68% (34 nəfər) pul siyasətinin bank sektoruna güclü təsir etdiyini düşünür. “Çox təsir edir” cavabı üstünlük təşkil edir. Bu isə pul siyasətinin əsas iqtisadi alət kimi qəbul edildiyini göstərir.

Şəkil 7: Faiz dərəcələrinin dəyişməsi kreditlərə necə təsir edir?

Diaqramdan görünür ki, respondentlərin 78% (39 nəfər) faiz dərəcələrinin kreditlərə ciddi təsir etdiyini düşünür. “Çox təsir edir” cavabı üstünlük təşkil edir. Bu, faiz dərəcələrinin kredit bazarında əsas faktor olduğunu göstərir.

Şəkil 8: Faiz dərəcələrinin artması kredit tələbinə necə təsir edir?

Nəticələrə görə, respondentlərin 49% (24 nəfər) faiz artımının kredit tələbinin azalmasına səbəb olduğunu düşünür. Bu, iqtisadi baxımdan məntiqli nəticədir. Faiz dərəcələri artdıqca borclanma daha baha başa gəlir. Bu da müştərilərin kreditə marağını azaldır. Respondentlər bu prosesi düzgün qiymətləndiriblər.

Şəkil 9: Pul siyasəti bankların kredit siyasətinə təsir edirmi?

Diaqram göstərir ki, respondentlərin 87.8% (43 nəfər) "bəli" cavabını verib. Bu, pul siyasətinin kredit siyasətinə birbaşa təsir etdiyini göstərir. Banklar faiz dərəcələrinə uyğun olaraq kredit şərtlərini dəyişir. Bu da müştərilərə təsir edir.

Şəkil 10: Pul siyasəti bankların risklərinin idarə olunmasına təsir edirmi?

Nəticələr göstərir ki, respondentlər 86% (43 nəfər) in bu suala müsbət cavab verib. Bu, pul siyasətinin risklərin idarə olunmasında mühüm rol oynadığını göstərir. Faiz dəyişiklikləri bankların risk strategiyasını dəyişə bilər.

Şəkil 11: Pul siyasəti investisiya qərarlarına təsir edirmi?

Yuxarıdakı diaqram respondentlərin bu suala verdiyi cavabları əks etdirir. Nəticələrə görə, respondentlərin 80% (40 nəfər) “bəli” cavabını vermişdir. Bu isə pul siyasətinin investisiya qərarlarında mühüm rol oynadığını göstərir.

Şəkil 12: Pul siyasəti müştəri davranışına necə təsir edir?

Diaqramdan görüldüyü kimi, respondentlərin 56% (28 nəfər) bu təsiri “orta” səviyyədə qiymətləndirir. Bu isə pul siyasətinin müştəri davranışına təsir etdiyini, lakin bu təsirin tam dominant olmadığını göstərir. Faiz dərəcələrinin dəyişməsi insanların qənaət və xərcləmə vərdişlərinə təsir edə bilər.

Şəkil 13: Pul siyasəti mikroiqtsadi sabitlikdə hansı rolu oynayır?

Nəticələr göstərir ki, respondentlər əsasən “orta rol” və “böyük rol” cavablarını seçmişlər. Bu isə pul siyasətinin mikroiqtsadi sabitlikdə əhəmiyyətli rol oynadığını göstərir. Pul siyasəti bazarda qiymətlərin və maliyyə axınlarının tənzimlənməsinə kömək edir. Bu da sabit iqtisadi mühitin formalaşmasına təsir edir.

Şəkil 14: Azərbaycanda pul siyasətini necə qiymətləndirirsiniz?

Diaqram respondentlərin mövcud pul siyasətinə münasibətini göstərir. Nəticələrə görə, 38%(19 nəfər) və 34%(17 nəfər) bu siyasəti “effektiv” və ya “orta səviyyədə effektiv” kimi qiymətləndirir. Bu isə ümumi olaraq müsbət yanaşmanın üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Respondentlər mövcud siyasətin müəyyən nəticələr verdiyini qəbul edir. Bununla yanaşı, bəzi problemlərin də mövcud olduğu qeyd olunur.

Şəkil 15: Sizcə, pul siyasətində dəyişikliklərə ehtiyac varmı?

Yuxarıdakı diaqram respondentlərin bu məsələyə münasibətini əks etdirir. Nəticələrə görə, respondentlərin 64% (32 nəfər) “bəli” cavabını vermişdir. Bu isə mövcud siyasətdə müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu göstərir. Eyni zamanda xeyli respondent “qismən” cavabını seçmişdir.

Sorğunun yekun nəticəsi göstərir ki, pul siyasəti həm bank sektorunun fəaliyyətinə, həm kredit və investisiya qərarlarına, həm də iqtisadi sabitliyə əhəmiyyətli təsir göstərir. Respondentlər siyasətin effektiv olduğunu qəbul etsələr də, islahatların və təkmilləşmələrin vacib olduğunu vurğulayırlar. Bu nəticələr göstərir ki, iqtisadi qərarvericilər pul siyasətinin təsirini nəzərə almalı və potensial təkmilləşdirmələr üçün strategiyalar hazırlamalıdır.

Nəticə

Bu tədqiqatda pul siyasətinin bank sektoru, kredit fəaliyyəti və mikroiqtisadi sabitlik üzərində təsiri nəzəri və empirik yanaşmalar əsasında araşdırılmışdır. Sorğu nəticələri göstərmişdir ki, respondentlərin 68%-i pul siyasətinin bank sektoru və iqtisadi fəaliyyətə ciddi təsir göstərdiyini düşünür. Xüsusilə faiz dərəcələrinin kredit tələbi, investisiya qərarları və bankların risk idarəetməsi ilə birbaşa əlaqəli olduğu müəyyən edilmişdir. Respondentlərin fikrincə, faizlərin artması kreditlərin azalmasına, azalması isə iqtisadi aktivliyin yüksəlməsinə səbəb olur.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, mövcud pul siyasəti ümumilikdə effektiv hesab edilsə də, onun daha çevik və adaptiv formada təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Eyni zamanda, müştəri davranışına təsirin yalnız pul siyasəti ilə deyil, sosial və psixoloji faktorlarla da bağlı olduğu müşahidə edilmişdir.

Araşdırmanın bəzi məhdudiyyətləri də olmuşdur. Tədqiqat yalnız 50 respondent əsasında aparılmış, respondentlərin əksəriyyətinin gənc və az təcrübəli olması nəticələrin ümumiləşdirilməsinə müəyyən təsir göstərmişdir. Bundan əlavə, yalnız anket metodundan istifadə olunması və vaxt məhdudiyyəti daha geniş analizlərin aparılmasına imkan verməmişdir.

Aparılmış təhlillər əsasında faiz dərəcələrinin tənzimlənməsində kredit bazarı və investisiya mühiti arasında balansın qorunması, maliyyə savadlılığının artırılması və gələcək tədqiqatlarda daha geniş respondent bazası ilə müxtəlif metodların tətbiqi tövsiyə olunur.

Nəticə etibarilə, tədqiqat pul siyasətinin bank sektoru və mikroiqtisadi sabitlik üzərində mühüm təsirə malik olduğunu göstərmiş və bu istiqamətdə daha geniş araşdırmaların vacibliyini təsdiqləmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Alazaki Z., Okumuş N. Monetary policy and interest rates // A General Overview of the Syrian Economy. – 2024. – Vol. 1.
2. Arestis P., Ferrari Filho F., Terra F.H.B. Keynesian macroeconomic policy: Theoretical analysis and empirical evidence // Panoeconomicus. – 2018. – Vol. 65, No. 1. – P. 1–20.
3. Bernanke B.S., Gertler M. Should central banks respond to movements in asset prices? // American Economic Review. – 2001. – Vol. 91, No. 2. – P. 253–257.
4. Bernanke B.S. The new tools of monetary policy // American Economic Review. – 2020. – Vol. 110, No. 4. – P. 943–983.
5. Doan Van D. Money supply and inflation impact on economic growth // Journal of Financial Economic Policy. – 2020. – Vol. 12, No. 1. – P. 121–136.
6. Hutagalung S.A., Rahmadana M.F., Nasir M., Rinaldi M. Analysis of the effect of gross domestic product, exchange rate, and inflation on balance of payments in Indonesia // Advances in Social Sciences Research Journal. – 2019. – Vol. 6, No. 10. – P. 361–374.
7. Mishkin F.S. Is monetary policy effective during financial crises? // American Economic Review. – 2009. – Vol. 99, No. 2. – P. 573–577.